

TALABALAR TURAR JOYI UCHUN ONLINE ARIZA TOPSHIRISH MOBIL DASTURI.

Ikromov Islomjon Ibrohimjon o'g'li
Namangan Muhandislik – Qurilish Instituti
+998 91 359 50 69

Anotatiya: Ushbu maqolamizda talaba o'quvchilarga berilgan shart sharoitlarni yaxshilash maqsadida "Talabalar turar joyi uchun online ariza topshirish mobil dasturi" tuzish haqidagi fikr-muloxazalarimiz bayon etilgan.

Kalit so'z: Android, dasturlash, talaba, ariza, mobil dastur, dasturiy ta'minot, andoza, element, platforma

Annotation: In this article, we share our thoughts on creating a "mobile application for online student housing" program to improve the conditions for students.

Keywords: Android, programming, student, application, mobile application, software, template, item, platform

KIRISH

Android-da ishlaydigan mobil qurilmalar uchun o'z dasturlaringizni yaratish juda qiyin vazifadir va siz uni faqat maxsus dasturlardan foydalangan holda, shuningdek, elementar dasturlash ko'nikmalariga ega bo'lgan holda engishingiz mumkin. Bundan tashqari, mobil ilovalarni yaratish uchun mos muhitni tanlash muhim emas, chunki u ishlab

chiqish va sinov jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin. Bugun biz Android dasturlarini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot segmentining eng yaxshi vakillarini ko'rib chiqamiz.

Android Studio

Android Studio - bu Google tomonidan yaratilgan dasturiy muhit. U ushbu operatsion tizimni ishlab chiqayotganlar uchun Android-da

dasturlarni ishlab chiqish uchun moslashtirilgan va optimallashtirilganligi sababli o'z hamkasblari bilan ijobiy taqqoslanadi. Dastur turli xil testlar va diagnostika o'tkazish imkoniyatini beradi. Shunday qilib, Android Studio tarkibiga mobil operatsion tizimning turli xil versiyalari va turli platformalar bilan siz yozgan ilovalarning mosligini sinash uchun vositalar kiradi. Studio arsenalida mobil ilovalarni loyihalash va o'zgartirishlarni deyarli ko'rish imkoniyatlari mavjud.

Versiyalarni boshqarish tizimlarini ta'sirchan qo'llab-quvvatlash va ishlab chiqaruvchi konsolining mavjudligi, shuningdek, asosiy dizayn uchun standart andozalar va Android dasturlarini yaratish uchun standart elementlar. Ko'pgina afzalliklarga ushbu mahsulotning mutlaqo bepul tarqatilishini qo'shishingiz mumkin. Kamchiliklardan faqat atrof-muhitning ingliz tilidagi interfeysini ta'kidlash kerak, ammo siz umuman rus tilida dasturlasholmaysiz.

RAD Studio

Berlin deb nomlangan RAD Studio-ning yangi versiyasi - bu platforma dasturlarini, shu jumladan uyali dasturlarni Object Pascal va C++ dasturlarini ishlab chiqish uchun to'liq vosita. Uning boshqa shunga o'xshash dasturiy muhitlardan asosiy afzalligi shundaki, u sizga bulut xizmatlaridan foydalanish orqali tezkor rivojlanish imkonini beradi. Ushbu muhitning yangi ishlanmalari real vaqt rejimida dasturni bajarish natijasini va dasturda yuzaga keladigan barcha jarayonlarni ko'rish imkoniyatini beradi, bu bizga ishlab chiqish aniqligi haqida gapirishga imkon beradi.

Bu erda siz moslashuvchan ravishda bir platformadan ikkinchisiga yoki server omboriga o'tishingiz mumkin. Minus RAD Studio Berlin pullik litsenziya. Ammo ro'yxatdan o'tayotganda 30 kun davomida mahsulotning bepul sinov versiyasini olishingiz mumkin. Interfeysi ingliz tilida.

Eclipse - bu dasturlarni, shu jumladan mobil dasturlarni yozish uchun eng mashhur ochiq dasturiy platformalardan biri. Eclipse-ning asosiy afzalliklari orasida dastur

modullarini yaratish va deyarli har qanday dasturni yozishga imkon beradigan RCP yondashuvidan foydalanish uchun juda ko'p API to'plami mavjud.

Ushbu platforma foydalanuvchilarga tijorat IDE elementlarini taqdim etadi, masalan, sintaksisi yoritilgan qulay muharrir,

METOD VA TEXNOLOGIYALAR:

oqimli tuzatuvchi, sinf navigatori, fayl va loyiha menejerlari, versiyalarni boshqarish tizimlari va kodlarni qayta ishlab chiqish. SDK dasturini yozish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha o'rnatish imkoniyati ayniqsa mamnun. Ammo Eclipse-dan foydalanish uchun siz ham ingliz tilini o'rganishingiz kerak.

Mobil ilova ko'rinishlari

Mobil ilova ko'rinishlari

The image shows two mobile application screens for submission forms. The left screen is titled 'Rektorga murojaat' and the right screen is titled 'Dekanga murojaat'. Both screens have three input fields: 'Ism familya', 'Guruh nomi', and 'Xamar matni'. At the bottom of each screen is a green button labeled 'Jo'natish'.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ushbu mobil ilova orqali quyidagi talabalar uchun yegilliklar berilishi mumkin

1. Masofadan ariza topshirish
2. Ortiqcha qo'g'ozbozlikni oldini olish
3. Tizimlashtirish va avtomatlashtirish

4. Saralashdagi qulayliklar

5. Oson javob qaytarish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Эшназарова М. Мобиллик - олий педагогик таълимни модернизация килиш сифатида. НамДУ Илмий ахбороти №12, Наманган, 2019 йил, -327-332.
2. Эшназарова М. Некоторые требования и принципы мобильного обучения. НамДУ Илмий ахбороти №2, Наманган, 2019 йил, -Б. 270-274
3. Akhmedov, B. A., & Khasanova, S. K. (2020). Public education system methods of distance in education in development of employees. *Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(1), 252-256.
4. Ахмедов, Б. А. (2020). Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного обеспечения. *Eurasian Education Science and Innovation Journal*, 3(10), 97-100.
5. Гулбоев, Н. А., Дуйсенов, Н. Э., Ахмедов, Б. А., & Рахманова, Г. С. (2020). Модели систем управления электрическими сетями. *Молодой ученый*, 22(312), 105-107.
6. Мухамедов, Ф. И., Ахмедов, Б. А. (2020). Инновацион "Klaster mobile" иловаси. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 140-145.
7. Ахмедов, Б. А. О развитии навыков интерактивных онлайн-курсов в дистанционных условиях современного общества (модель-программа для преподавателей образовательных учреждений). Журнал «Universum: технические науки» (Издательство «МЦНО») ЭЛ № ФС77-54434 ISSN: 23115122 //URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10992>.